

Paul Giger

«Es war wie eine Explosion»

an dieser Ausstellung: «Es ist das wohl persönlichste Bild. Das Problem hat mich schon lange beschäftigt. Das Malen dieses Bildes war deshalb wie eine Explosion. Wir haben lange miteinander diskutiert, ob ich diesen Text neben das Bild heften will. Viele waren dagegen.

Jugendhaus Ausstellung

Schließlich habe ich es doch getan. Ich will nicht, daß die Leute meine Aussage falsch und für sich interpretieren. Ich betrachte das Bild als eine Nachricht, die von keinerlei Unklarheit getrübt sein darf.» Dabei ist Paul Giger nicht absolut, er will keineswegs den Eindruck der Arroganz erwecken: «Ich gebe zu, daß ich mich in einer Entwicklungsstufe meiner Geisteshaltung befinden kann. Das will ich nicht abstreiten.»

Paul Giger: rote Hosen, lange Schärpe, Halstuch, weißes offenes Hemd, gelbe Socken, Sandalen. Paul Giger spricht ruhig. Würde er mich einen Lügner nennen, er täte dies, ohne mit der Wimper zu zucken. Er ist für Liebe und Friede, und nicht zuletzt daraus erklärt er seinen Widerstand gegen vieles. Er lebt in einer Wohngemeinschaft, die künstlerisch und politisch tätig ist: «Das wird eine ziemlich aktive Gruppe geben, die aber nicht destruktiv arbeitet, sondern mit Vorschlägen an die anderen herantritt. Daneben werden die Musik, die Malerei und die Politik ge-

pfligt, Giger spielt Geige und Schlagzeug.

In der Freiheit eingeschränkt

Paul Gigers Gottproblem: «Der Mensch strebt in erster Linie nach Freiheit. In dem Moment, da ich an einen Gott glauben müßte, fühlte ich mich in meiner persönlichen und geistigen Freiheit eingeschränkt.» Aus einem ähnlichen Autoritätskomplex heraus — wie der Hilfslektor beim «St.Galler Tagblatt» selber sagt — hofft er auch, vom Militärdienst dispensiert zu werden: «Die Idee eines Staates mit brutalen Mitteln zu verfolgen, ist meiner Anschauung nach falsch, auch wenn das Ganze nur der Verteidigung dient. Müßte ich trotzdem ins Militär gehen, würde ich eine Art Spionage zur Untergrabung des Militärs betreiben.» Giger arbeitet auch nicht in einem Industrie-

betrieb, «weil ich diese verdorbene Wirtschaft nicht unterstützen möchte.» Drängt man auf eine persönliche Einstufung, nennt er sich nach einigem Zögern «Marxist». Er hat schon einige Ausgaben des Kommunistischen Manifests von Marx gekauft und diese verschenkt: «Ich versuche so, ein bißchen zu manipulieren.»

Toleranz und Liebe

Paul Giger — «ich bin ein Gegenwarts-mensch» — hat «Die Weltwoche» abonniert, liebt den «Focus» und den «Spiegel», viele Untergrundzeitungen aus England und manchmal «Pardon»: «Dort hat es oft sehr interessante politische Artikel.» Der St.Galler mit dem Handelsdiplom der Kantonsschule Trogen arbeitete nach der Schule zwei Monate in einer psychiatrischen Klinik, «weil für mich schon lange nur ein künstlerischer oder dann humanitärer Beruf in Frage kam.» Jetzt hat sich Paul Giger vorerst für das erste entschieden.

Zurück zu seinem Bild, dem einzigen: «Es hat beigetragen zu richtig liebender Atmosphäre in unserer Wohngemeinschaft, die Agressivität wurde vollkommen ausgeschaltet.

Ueber verschiedene Ansichten konnten wir toll diskutieren. Wir wollen auch zum Beispiel versuchen, den ganzen Tag mit einem positiven Lächeln auf den Lippen herumspazieren zu können. Das hat dazu geführt, daß wir mit unseren Nachbarn — etablierten Leuten — so gut auskommen. Wir wollen tolerant sein, keinesfalls aggressiv.»

Und Paul Giger sagt, er sagt auch dies ruhig: «Wir tolerieren sogar Intoleranz.»

Jazz in St.Gallen:

Benny Bailey — mächtige Trompetenstimme

Ernest Harold Bailey, genannt Benny, fühlt sich in Europa äußerst wohl. 1925 wurde er in Cleveland, Ohio, geboren. Natürlich hatte er als Junge die Idole der meisten Trompeter: Louis Armstrong und Roy Eldridge. Aber schon bald trat Miles Davis an deren Stelle. Mit Dizzy Gillespie kam er 1948 zum erstenmal nach Europa. Wahleuropäer ist Benny seit 1953: damals steckte auch er in der berühmten Lionel-Hampton-Band, die unseren Kontinent besuchte — Benny Bailey blieb. Seit Bestehen der Clarke-Boland-Band prägt seine mächtige Trompetenstimme mit peitschendem Ton den gesamten Blärsersatz dieses swingenden Orchesters. Aber auch lyrische Themen — meist auf dem Flügelhorn vorgestellt — kommen bei diesem bedeutenden Musiker nicht zu kurz. Sein früherer Chef, Quincy Jones, meint: «Benny hat eine

cB. Neben diesem Bild steht, mit Schreibmaschine getippt: «Durch völlige Hingabe im Gebet zu einer höheren Macht hat sich das erst betende Mädchen in einem Netz verfangen, das ich ‚Einschränkung der geistigen Freiheit‘ nenne. Sie hat diese Macht vielleicht ‚Gott‘ genannt. Es war ihr versagt, zu erkennen, daß sie selbst Gott ist, das heißt Geist, Schaffen, Gnade, Licht, Freiheit, Liebe, Friede. Das wird jedoch nicht ihr Ende sein, denn sie soll täglich sterben, um im Geist neu geboren zu werden.» Das Bild ist in Plakatfarbe auf Halbkarton gemalt.

«Ich möchte keine Unklarheit»

Es ist Paul Gigers (18) einziges Werk